

IKKILAMCHI, UCHLAMCHI VA TO'RTLAMCHI AMINLARNING KIMYOVIY FAOLLIGINING TAXLILI

Jurayev Ruzimurod Sattorovich

Toshkent kimyo texnologiya institute Shahrisabz filiali o'qituvchsi

Telefon: +998(99)3431807

[*jurayevorganikqdu-1992@mail.ru*](mailto:jurayevorganikqdu-1992@mail.ru)

Qaxxorov Navro'zbek Toyir O'g'li

Toshkent kimyo texnologiya institute Shahrisabz filiali o'qituvchsi

Abduhomidova Fotima Olimjon qizi

Toshkent kimyo texnologiya institute Shahrisabz filiali o'qituvchsi

Annotatsiya: Organik birikmalarning reaksiyon qolbilyatini o'rganish orqali moddaning xossalari tadqiq qilinadi. Organik moddalar ichida mavjud bo'lgan ikkinchi turdagi organik birikmalar azot (amin), oltingugurt (tioetir) va kislorod (spirtlar, efir va karbonil birikmalari); bu moddalarda azot, oltingugurt yoki kislorod atomlarining bog'lanishda ishtirok etmagan elektron juftlariga proton qo'shilishi bilan mineral kislotalar bilan reaksiyaga kirishishi mumkin. Aminlar va tioetirlarning galogenli xosilalarida ham xuddi shunga asoslangan holda, qo'shimcha mahsulotlar olinadi.

Tayanch tushunchalar: *aminlar, asoslilik, ionlanish konstantasi, nukleofil almashinish, optic faollik, sterik faktor, fazalararo kataliz.*

Key words: *amins, validity, ionization constant, nucleophilic exchange, optic activity, steric factor, interphase catalysis.*

Ключевые слова: *амины, валидность, константа ионизации, нуклеофильный обмен, оптическая активность, стерический фактор, межфазный катализ.*

Ma'lumki aminlar organik birikmalar ichida asoslilikni namoyon qiladigan birikmalar hisoblanadi. Aminlar azot atomidagi bo'linmagan elektron jufti hisobiga

asoslilik xossasini namoyon qiladi. Suvli eritmada aminlar RNH_3^+ kationini hosil qilib, lakmusni ko'k, fenolftaleinni malina ranggiga kiritadi.

Amino yoki amino guruhlarini o'z ichiga olgan organik birikmalarda, N-H bog'idan H^+ ajralib turadi:

O-H bog'i tutgan gidroksil birikmalariga nisbatan kamroq bo'ladi, bu azot atomining kichik elektronegativligi bilan izohlanadi. Ushbu turdagi ayrim birikmalar uchun, spirtlarning dissotsiyalanish konstantalarini aniqlagan kabi aniqlash mumkin:

	K
Anilin	10^{-27}
Difenilamin	10^{-23}

Bu holatda, shuningdek, H^+ ajratish konstantasi benzol yadrosi tomon siljib ketgan elektron juftning azot atomlarining elektron juftlaridan kattaroqligi bilan ham izohlanadi.

Ikki qism o'rtasida joylashgan NH guruhi tutgan juda ko'p kislotali birikmalarda, teskari elektron effektlarni namoyon etadi (buning asosiy sababi sifatida C-effektning mavjudligidir); Ammo, bunday moddalarning kislotalik xossasi har doim ham barcha hollarda bir xil bo'lmaydi. Bunga misol sifatida B. A. Poray-Koshesem va I. V. Grachevim tomonidan o'rganilgan arilnitrozilamin kislotasini kuzatish mumkin. Ma'lumotlar quyidagi jadvalda ko'rsatilgan. Ushbu ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, doimiy o'zgarish o'zgaruvchan guruhlar tomonidan ko'rsatiladigan elektron effektlarga muvofiq amalga oshiriladi (istisno CH_3 -guruh).

X	pK
2-nitro	5,9
4-nitro	6,25
4-xlor	6,85

N	7,2
4-metil	6,9
4-metoksi	7,3

Bog'lanish bilan ajralib turadigan boshqa birikmalarda N-H nisbatan oson ajralishi amalga oshadi, masalan, kislotali amidlarda. Ulardagi ajralib chiqish tendentsiyasiga to'g'ridan-to'g'ri biriktirilgan C = O-guruhining NH bog'lamiga katta ta'sirga egaligi bilan ajralib turadi.

N-H bog'i bo'lgan imidlarga xos dissotsiyanlash ikki asosli islotalarda , masalan:

Shuningdek, ftalimid tomonidan kislota xususiyatni eritmada namoyon etishi, kaliy ishqori bilan ta'sirlashib kaliy ftalimidni xosil qilishi ham yuqoridagi xossalardan kelib chiqadi. Ikkita uglerod-uglerod bog'i N-Hning holatiga kam ta'sirga qiladi. Biroq, agar NH-guruhi ikki tomonlama aloqalar mavjud bo'lgan sikl va ular azot atomi bilan birlashganda, N-H bog'ning kislotaligi ortadi, bunga tipik misol qilib pirrolni ko'rsatishimiz mumkin:

Pirrol metallar va metallarning spirtli eritmalari bilan yaxshi aloqaga kirishadi. Buning sababi shundaki, pirrol va unga o'xshash bo'lgan boshqa geteroatomli birikmalar benzoid bo'lmagan aromatik birikmalar hisoblanishidir. Dimezilimid $(\text{CH}_3\text{SO}_2)_2\text{NH}$ ning kislotalik xossasi kuchliroq hisoblanadi. Bu birikmaning kislotalik xossasi sirka kislotadan kuchliroq hisoblanadi. Uning

kislotalik xossasi musbat zaryadlangan olingugurtning elektronoakseptorlik xossasi mavjudligi bilan bog'langan holda tushuntiriladi.

Aminlarning zaif kislota bo'lganligi tufayli, ularning kislotalilik xossasi ammiakning kislotaliligi va anilinning kislotaliligi bilan solishtirilgan holda urganiladi.

Toza suv bilan ta'sirlashishi natijasida OH⁻ ionlarini xosil qilishiga ko'ra moddalarni ikki guruhga ajratishimiz mumkin:

1. To'g'ridan to'g'ri kation va OH⁻ ionlarini xosil qiladigan moddalar;
2. Eritmadagi suv bilan ta'sirlashishi natijasida ko'p miqdorda OH⁻ ionlarini xosil qiladigan moddalar; Bu kabi moddalarda proton biriktirib olishi natijasida ulardan xosil bo'ladigan anion tipidagi kationlari va eritmada OH⁻ ionlarining konsentratsiyasi ortadi.

Alifatik, yog'li- aromatik spirtlar va fenollar gidroksil ionlarining xosil bo'lishi bilan dissotsiyalana olmaydi. Faqat spirtning uglerodi fenil guruhlarini birikishi bilan, para holatda elektronodonor xossaga ega bo'lgan guruhning birikishi natijasida karbakationning xosil bo'lishi bilan OH⁻ ionlarining dissotsiyalanishi mumkin.

Bu atomlarning valentligi birdan ortiq bo'lishi kerak. Ayniqsa, amin meniral kislotalar bilan amonyum tuzlari xosil qiladi:

Trialkilaminning gidroksloridli tuzi
yoki trialkilammoniy xlorid

Tioefirlarning sulfoniy tuzlari:

Trialkilsulfoniy yodid

Mineral kislotalarning kislorodli organik birikmalarga qo'shilishi natijasida oksonli birikmalar xosil bo'ladi.

Aminlarning eritma muhitida suv bilan quydagicha reaksiyaga kirishishini kuzatishimiz mumkin.

Aminlarning asoslilik xossasini quydagi muvozanat konstantasi orqali xarakterlash mumkin.

$$K_{OCH} = \frac{[R_3NH]^+ [OH]^-}{[R_3N]}$$

Konstanta qanchalik katta qiymatga ega bo'lsa, aminning asosliligi shuncha kuchli bo'ladi.

Muvozanatning o'ng tomonga siljishining asosiy sababi azotning bog'lanishda ishtirok etmagan electron juftlarining ta'siri bilan xarakterlanadi. Shuning uchun aminlarni asosan kuchli kislotalar bilan tuz holida ajratib olinadi.

Alifatik aminlarning asoslilik xossasi ammiakka nisbatan hisoblaniladi. Quyida aminlarning K_{OCH} qiymatlari berilgan:

	$K_{OCH} \cdot 10^5$		$K_{OCH} \cdot 10^5$
NH ₃	1,79	CH ₃ CH ₂ NH ₂	34
CH ₃ NH ₂	43,8	(CH ₃ CH ₂) ₂ NH	96
(CH ₃) ₂ NH	52	(CH ₃ CH ₂) ₃ N	56,5
(CH ₃) ₃ N	5,45		

Aromatik aminlarning asoslilik xossasini tavsiflash uchun NH₂ guruhning benzol yadrosi bilan munosabatini hisobga olish kerak. Shu munosabatda ular ammiakka nisbatan kuchsiz asoslilik xossasini namoyon qiladi, masalan anilinda $K_{OCH}=4,6 \cdot 10^{-10}$ ga tengdir. Anilinda NH₂ ga nisbatan para holatda birr o'rinbosar

kirishi natijasida asoslilik xossasi o'zgaradi. Chunki electron zichlikning benzol yadrosiga tortilishi kuzatiladi. Natijada, azot atomining elektron zichligi kamayadi:

Aromatik aminlarning, anilinlarning asosliligi qaram elektronlarning joylashish o'rniga qarab o'zgarishi mumkin va aromatik halqaning turli sohalarida joylashgan o'rinbosarlarning ta'siri b'ladi. Ijobiy elektron effektlarni namoyish qiluvchi o'rinbosarlar aromatik aminning asosliligini kattalashtiradi, salbiy ta'sir ko'rsatadigan guruhlar esa elektron effektlari asoslilikni kamaytirish:

	$K_{\text{OCH}^{25}} \cdot 10^5$
p-CH ₃ O-C ₆ H ₄ -NH ₂	14,7
p-CH ₃ -C ₆ H ₄ -NH ₂	11,3
C ₆ H ₄ -NH ₂	4,6
p-Cl-C ₆ H ₄ -NH ₂	1,5
p-Br-C ₆ H ₄ -NH ₂	1,04
m-Br-C ₆ H ₄ -NH ₂	0,38
m-NO ₂ -C ₆ H ₄ -NH ₂	0,04
p- NO ₂ -C ₆ H ₄ -NH ₂	0,01

Aminlarning ionlanish konstantasiga va asoslilik kuchiga orto- va orto-orto-holatga o'rinbosar kiritilishi sezilarli darajada o'zgartiradi. Ta'sir etayotgan guruh, orta holatda mavjud bo'lsa, balki birvaqtning o'zida turli ta'sirlar bo'lishi mumkin: elektronlarning ta'siri, bog' holatining o'zgarish yuli bilan va o'rinbosarning aminoguruh bilan bevosita ta'sirini aytish mumkin.

Agar o'rinbosar orto- holatda joylashgan bo'lsa, amino guruhlar koplanarligidan azotdagi taqsimlanmagan elektron juftlarning benzol yadrosining π -elektronlar buluti bilan ta'sirlashishi ham bo'ladi, natijada almashmagan anilinga nisbatan asoslilik yuqori bo'ladi.

Fenil guruhi bilan ko'p almashgan ammiakda aromatik aminlarga nisbatan asoslilik yuqori bo'ladi:

Aminning asosligi qancha kam bo'lsa, uning tuzuni barqarorligi shuncha past bo'ladi va suvli eritmada oson gidrolizlanadi, muvozanat o'nga siljiydi:

Kislotalarning amidlari juda kuchsiz asoslardir. Bu azotning elektron juftlarini karbonil guruhining manfiy induksion (-I) va mezomer (-M) ta'sirining kattaligi sababli tortilishi bilan tushuntiriladi. Amidlarda azotning asosligiga nisbatan kislorodning asosligi katta bo'ladi. Buning natijasida amidlarga proton birikkanda kislorodga birikish ehtimolliligi yuqori bo'ladi:

Asetamidning quruq efirlari HCl bilan ta'sirlashishga chidamsiz, eritma muhtida gidrolizlanib ketadi. NH₂ guruhdagi vodorod atomlari metal guruhga almashganda, ammoniy guruhdagi azotning asosligi ortadi:

Dimetilasetamid vodorod xlorid bilan tuz xosil qiladi, suvda yuqori konsentrat xosil qiladi, shuningdek, HClO₄ va H₂PtCl₆ bilan puxta kiristalizatsion tuz xosil qiladi.

Mochevina kabi ikki amid guruh va bitta karbonil guruh tutuvchi birikmalar yuqri asoslilikni namoyon qiladi, shuning uchun bu kabi birikmalar bir molekula HNO₃ bilan kiristalizatsion tuz xosil qiladi.

Aminlar galogenli xosilalar bilan osonlik bilan ammoniyli tuzlarni xosil qiladi:

Natijada paydo bo'lgan ammoniyning o'rniga qo'yiladigan tuzlarida azot va to'rt xil uglevodorod guruhlari orasidagi bog'lar juda qimmatli hisoblanadi. Bu C^{14} uglerodini qo'llash orqali isbotlangan. Shunday qilib, masalan, tetrametil yodidlarini tayyorlashda trimetilamin va $C^{14}H_3J$ qo'llaniladi. tuzni tarkibiy qismlarga ajralib chiqishi natijasida olingan metil iyodidning $\frac{1}{4}$ qismi radioaktiv uglerodga ega bulgan metil iyodid ekanligi aniq bo'ladi.

O'zgartirilgan ammoniy tuzlarning shakllanishi reaksiyasi o'tgan asrning oxirida NA Menshutkin tomonidan o'rganildi va o'zining asarlari bu yangi ishlarning bayonini keltirdi. Menshutkin strukturaning ta'sirini amin va ularga ta'sir etuvchi guruhlari o'zaro almashtirilgan ammoniy bazasining shakllanishi reaksiyasi o'rganib chiqdi. Menshutkin reaksiyasining tezligi va protonni aminga biriktirish qulayligi bir xil omil-qo'shimcha juftlashmagan elektron jufti azotining qobiliyati (biriktirilishi qobiliyati) bilan belgilanishini aniqladi. O'zgaruvchanlik guruhlarining reaksiya tezligiga ta'siri tezligi barqarorlarini taqqoslash bilan eng qulay tarzda aniqlanadi. Anilin va para-holatda o'rinbosar bo'lgan anilinning reaksiyasi tezlik konstantalarini solishtirish orqali tasir qiluvchi o'rinbosarning reaksiya tezligiga tasiri urganildi.

Agar mavjud o'rinbosar elektron berish hususiyati qancha yuqori bo'lsa reaksiya tezligi shuncha tezlashishi aniqlandi ya'ni juftlashmagan eliktronning faolligi oshadi.

Menshutkin $100^\circ C$ da benzolda eritilgan anilinning alkil brom bilan reaksiyasini urganish orqali oxirgi xulosaga keldi:

	$K_{100^\circ C} \cdot 10^6$
$C_6H_5-NH_2$	68
p-Cl- $C_6H_4-NH_2$	34
p- $CH_3-C_6H_4-NH_2$	96
p- $CH_3O-C_6H_4-NH_2$	191
p- $CH_3-m-CH_3-C_6H_3-NH_2$	707

Elektron nazariya nuqtai nazaridan ifodalangan fikrlar asosida, ushbu ma'lumotlar to'liq qo'llab-quvvatlanadi.

Xlor bu sharoitda 2 xil: kuchli $-J$ ta'sir, kuchsiz $+M$ ta'sir namoyon qiladi va allil bromidning almashinmagan anilin bilan o'zaro ta'sirlashish reaksiya tezligini kamaytiradi. Metoksi guruhda ham shunday ta'sirlar bo'ladi, ammo, u para holatda $-J$ tasiriga nisbatan $+M$ ta'siri katta bo'ladi. Natijada reaksiya tezlik konstantasi 3 marta oshadi. p-toluidin molekulasiga meta holatiga 2 ta metil guruhning kirishi reaksiya tezlik konstantasini kuchli oshirishi bilan o'ziga xos xisoblanadi.

Para almashingan anilinning orto izomerining allil bromid bilan reaksiya tezligini taqqoslash asosida N.A.Menshutkin orto izomerlarda sterik faktor (fazoviy ta'sir) ta'sirida reaksiya tezligi keskin pasayadi.

	$K_{100^{\circ}\text{C}} \cdot 10^6$
$o\text{-Cl-C}_6\text{H}_4\text{-NH}_2$	9
$o\text{-CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4\text{-NH}_2$	54
$o\text{-CH}_3\text{O-C}_6\text{H}_4\text{-NH}_2$	143

Demetilanilinning shu bilan birgalikda N,N'-dimetil-p- va m-toluidinlarning allil bromid bilan o'zaro reaksiyasini metil spirtida 22°C da o'rganilganda para izomeridan meta izomeriga o'tganda reaksiya tezlik konstantalari pasayadi.

	$K_{100^{\circ}\text{C}} \cdot 10^6$
$\text{C}_6\text{H}_5\text{-N(CH}_3)_2$	10
$p\text{-CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4\text{-N(CH}_3)_2$	23,7
$m\text{-CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4\text{-N(CH}_3)_2$	12,0

1939-yilda aromatik aminlar uchun Menshutlin reaksiyasining kinetikasi almashingan dimetilanilinlar bilan metil yodidning o'zaro ta'sirlashishi orqali

o'rganildi. Tadqiqot natijasida faollanish energiyasi bilan lgk ning bog'liqlik diagrammasi taklif etildi. Arrinius tenglamasiga asosan:

$$\ln k = \ln PZ - \frac{E}{RT}$$

Bu yerda:

P-ehtimollik omili

Z-to'qnashuvlar soni

E- faollanish energiyasi

Agar PZ doimiy bo'lsa quydagi bog'liqlik kattaligini olami:

$$\ln k = \text{const} - \frac{E}{RT}$$

Bunda

$$2,303 \lg k = \text{const} - \frac{E}{RT}$$

E ni bilgan holda E ning lgk ga bog'liqlik diagrammasini chizamiz, bunda to'g'ri chiziq xosil bo'ladi. Qiyalik burchagi $\text{tg}=2,333RT$ ga teng.

Sterik va boshqa ta'sirlar natijasida P faktor o'zgaradi, bunda almashingan guruhning hajmiga bog'liq holda P faktor katta yoki kichik bo'lishi mumkin. Buni orto almashgan dimetil anilinlarning barchasida kuzatdik. Agar benzol yadrosi va amino guruh orasida metilen guruh quyilsa, Menshutkin shu shu reaksiyani allil bromid bilan 100°C da reaksiya tezlik konstantasi keskin ortishini kuzatadi. Shu bilan bir qatorda alisiklik va to'yingan qator aminlarning allil bromid bilan o'zaro reaksiyasining tezligi katta bo'ladi.

	$K_{100^{\circ}\text{C}} \cdot 10^6$
$\text{C}_6\text{H}_5\text{-NH}_2$	68
$\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-NH}_2$	997
$\text{C}_6\text{H}_{11}\text{-NH}_2$ (siklogeksilamin)	1309
$(\text{CH}_3)_2\text{CH-NH}_2$	1257

Anilindan benzilaminga o'tganda reaksiya tezlik konstantasining ortishi birinchi navbatda azotning taqsimlanmagan elektron juftlarini benzol yadrosi bilan aralashishi ya'ni benzilamindagi azotning elektron juftlarini benzol yadrosidagi π -elektronlar bilan ta'sirlashmasligi, lekin benzilamindan ammoniy asoslarining xosil bo'lishi jarayoni alifatik aminlarga nisbatan sekin boradi. Fenil guruhining $-J$ ta'siri tufayli undan ham serkinroq boradi.

Alifatik aminlarning allil bromid bilan o'zaro reaksiya tezlik konstantasi aminlarning tuzulishiga bog'liq (reaksiya benzolda 100°C da olib borilgan).

	$K_{100^{\circ}\text{C}} \cdot 10^6$
$\text{CH}_3\text{-NH}_2$	8302
$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-NH}_2$	3807
$\text{CH}_3\text{-(CH}_2)_2\text{-NH}_2$	3783
$\text{CH}_3\text{-(CH}_2)_3\text{-NH}_2$	3886
$\text{CH}_3\text{-(CH}_2)_4\text{-NH}_2$	3790
$(\text{CH}_3)_2\text{-NH}$	30833
$\text{CH}_3\text{-CH(CH}_3\text{)-NH}_2$	1257
$\text{CH}_3\text{-CH(C}_2\text{H}_5\text{)-NH}_2$	1240
$(\text{CH}_3)_3\text{-N}$	34463
$(\text{CH}_3)_3\text{C-N}$	314
$(\text{CH}_3)_2(\text{C}_2\text{H}_5)\text{C-N}$	270

Alifatik qator aminlarning reaksiya tezlik konstantalarini solishtirilsa metilaminga nisbatan, dimetil va trimetilaminlarda reaksiya tezlik konstantasi juda yuqori bo'lgan, eng yuqori ko'rsatkich uchlamchi aminda bo'lib, buning sababi alifatil guruhning induksion ta'siri deya ko'rsatildi.

Aminlar spirtlardagiga nisbatan kuchsiz bo'lgan vodorod bog'lari evaziga assotsiatsiyalanadi. Ularning vodorod bog' xosil qilish qobiliyati birlamchi aminlarda yuqori bo'ladi:

Aminlarning eritma muhitida vodorod bog'ni xosil qilishi IQ spektr orqali isbotlangan. Uchlamchi aminlarning vodorod bog' xosil qilmaydi. Ikkilamchi aminlar esa kuchsiz vodorod bog'lanish mavjud. Birlamchi aminlarda bu bog'lanish kuchli ifodalangan. Aminlar eritmasining muvozanatlashgan holatida faqat ammoniy va gidroksil ionlari bo'lmay, aminlarning gidratlangan holatda ham mavjud bo'ladi. Turtlamchi aminlar eritmada faqat ion kurinishda mavjud bo'ladi, shuning uchun kuchli asosli xossani namoyon qilishi mumkin. Asosiligi yuqori ($pK_a > 9$) bo'lgan alifatik aminlar fenolftalein eritmasi bilan binafsha rang beradi.

Aminoguruhga ega bo'lgan barcha birikmalar pikrin kislota ta'sirida pikratlar (tuzlar) - suvda kam eriydigan rangli birikmalar hosil qiladi. Eruvchanligi yaxshi bo'lgan pikratlar hosil bo'lganda ham ular eritmasining rangi aminlarnikidan ko'ra yorqinroq bo'ladi. Misol tariqasida aminlarning asosiligidini aniqlash uchun 2,4-dinitrofenolning aminlar bilan ta'sirlashishi turli erituvchilar ta'sirida boradi, uchlamchi aminlar xloroform yoki benzoil xlorid ta'sirida, ikkilamchi aminlar esa uglevodorodlar yoki dioksan ta'sirida, birlamchi aminlar esa etilatsetat muhtida reaksiya sodir bo'lishi kuzatilgan. Aminlarning efirdagi eritmaları orqali HCl gazi o'tkazilganda ularning gidroxloridları kristall tuz holida cho'kmaga tushadi.

Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib shuni takidlash mumkinki, aminning asosiligi qancha yuqori bo'lsa, ularning azot atomida joylashdan vodorod atomi nukleofil almashinish reaksiyasiga osonroq reaksiyaga kirishadi. Aminlarning mana shu xossasidan foydalangan holda p-metoksifenilxlorasetatning turli aminlar bilan

nukleofil almashinish reaksiyasi o'rganildi. Bunda ikkilamchi, uchlamchi, to'rtlamchi aminlar va etanolamin kabi yuqori faollikka ega bo'lgan birikmalar bilan reaksiyalarning borishini va natijada xosil bo'lgan birikmalarning xossalarini taxlil qilishni maqsad qilindi.

Nukleofil almashinish reaksiyalarida organic birikmalardagi gidroksil guruh galagenga, galogen guruh gidroksilga, alkoksilga, asetoksiga va amino qoldiqqa almashinish jarayoni, shu bilan bir qatorda ammoniy va sulfoniy asoslari yoki ularning tuzlarini xosil bo'lishi va parchalanishi masalan,

O'tgan asrning 70-yillarda almashinish reaksiyalari asosida molekulyar qayta guruhlanish ko'rsatildi. Ayniqsa, alifatik qatorda bu nukleofil almashinish reaksiyasining mezanizimini tushunish asosida P.I. Voldenning fazoviy qayta guruhlanish reaksiyalari kashf etildi. Oxirgi yillarda olib borilgan kinetic tadqiqotlar asosida boshlang'ich va oxirgi moddalarning fazoviy tuzulishini va nukleofil almashinish reaksiyalarining mumkin bo'lgan zamonaviy mexanizimlari taklif etildi.

Birinchi kinetic tadqiqotlar o'tgan asrda N.A.Menshutkin rganik birikmalarning tuzulishi va almashinish reaksiyalarining tezligi orasidagi bog'liqlikni ko'rsatish uchun aminlarning alifatik qator galogenli xosilalar bilan o'zaro ta'sirini o'rgandi:

Bunday reaksiya tezligi galaogen tabiatiga bog'liqligi aniqlandi. Brom va xlorli xosilalarga nisbatan yodli xosilalar reaksiyaga oson kirishadi. Masalan, trietilaminning har xil tegishli galogenli xosilalkar bilan reaksiya tezligi quydagicha bo'ladi:

$\text{C}_2\text{H}_5\text{J}$	6,3
$\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$	1

$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\text{J}$	6,6
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\text{Br}$	1
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\text{Cl}$	0,01

Bundan tashqari reaksiya tezligi uglevodorodning zanjirining uzunligiga bog'liqligi aniqlandi. Bunda zanjirning uzunligi qanchalik ortsa, reaksiya shuncha sekin sodir bo'ladi ya'ni qiyin almashinadi.

Adabiyotlar.

1. Smith M.B., March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms and Structure, 7 Edition. USA 2013
2. John McMurry Organic Chemistry Ninth Edition. Printed in the USA Print Year: 2015
3. J. Slayden, S. Worren Organic Chemistry New York: 2012
4. Шабаров Ю.С. Органическая химия. М.: Химия, 2002. - 846с.
5. Jie Jack Li. Name reactions A Collection of Detailed Mechanisms and Synthetic Applications. Fourth Expanded Edition Springer-Verlag Berlin Heidelberg: 2009
6. А.С. Днепровский, Т.И. Темникова, Теоретические основы органической химии, Ленинград, "Химия", 1991.
7. Jaroslav Padevet, Marcus G. Schrems, Robin Scheil and Andreas Pfaltz "NeoPHOX-a Structurally tunable ligand system for asymmetric catalysis" Beilstein journal of organic chemistry 2016, 12, 1185-1195.